

CONTROLE DE CONTAS A RECEBER A PARTIR DO FATURAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E)

CONTROL OF ACCOUNTS RECEIVABLE FROM ELECTRONIC TAX INVOICE (NF-E) BILLING

Paulo Airton Alexandre de Sousa¹

Greyciane Passos dos Santos²

Resumo: O presente trabalho acadêmico tem como finalidade abordar o controle de contas a receber a partir do faturamento da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). A NF-e trata-se de um relevante mecanismo que possui diversos benefícios, desempenhando papel crucial nas transações comerciais, contribuindo para evitar que os produtos sejam enviados para destinos inadequados, garantindo que os consumidores paguem os impostos devidos e prevenindo a aquisição de produtos falsificados. Dentro desse contexto, este artigo tem como objetivo geral abordar o controle de contas a receber a partir do faturamento da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), especificamente nas indústrias de móveis enquadradas no Simples Nacional. Já como objetivos específicos, pretende-se: versar acerca do Simples Nacional, especificamente na indústria de móveis; analisar o setor industrial de movelaria, fazendo uma breve comparação de como se encontra atualmente e como era antes e depois da pandemia; e dissertar sobre as vantagens e desvantagens da Nota Fiscal Eletrônica. Para o desenvolvimento deste estudo, utilizou-se de pesquisa bibliográfica, abordagem qualitativa e fins exploratórios. Frente aos resultados aqui obtidos, constatou-se que o controle de contas a receber a partir do faturamento da NF-e proporciona uma série de vantagens para as empresas, incluindo automatização dos processos, agilidade na cobrança, maior precisão e confiabilidade das informações, melhor planejamento financeiro, redução de custos e melhoria no relacionamento com os clientes.

Palavras-chave: Controle de contas. Nota Fiscal Eletrônica. Indústria de móveis.

Abstract: The purpose of this academic work is to address the control of accounts receivable based on Electronic Invoice (NF-e) billing. NF-e is an important mechanism that has several benefits, playing a crucial role in commercial transactions, helping to prevent products from being sent to inappropriate destinations, ensuring that consumers pay the taxes due and preventing the acquisition of counterfeit products. . Within this context, the general objective of this article is to address the control of accounts receivable based on the billing of the Electronic Invoice (NF-e), specifically in the furniture industries covered by Simples Nacional. As for specific objectives, the aim is to: talk about Simples Nacional, specifically in the furniture industry; analyze the industrial furniture sector, making a brief comparison of how it currently stands and what it was like before and after the pandemic; and talk about the advantages and disadvantages of Electronic Invoices. To develop this study, bibliographical research, a qualitative approach and exploratory purposes were used. In view of the results obtained here, it was found that the control of accounts receivable from NF-e billing provides a series of advantages for companies, including automation of processes, agility in collection, greater accuracy and reliability of information, better financial planning, cost reduction and improvement in customer relationships.

Keywords: Account control. Electronic invoice. Furniture industry.

¹ Graduando do Curso de Ciências Contábeis pela UNIGRANDE. E-mail: paulohayrthon23@hotmail.com

² Professora do Curso de Ciências Contábeis pela UNIGRANDE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O Planejamento Tributário é primordial para deliberações administrativas nas organizações e tem como propósito diminuir os gastos fiscais. Além disso, o referido planejamento busca delinear as atribuições fiscais das empresas. Dentro desse contexto, existe o Simples Nacional, que se refere de um sistema tributário simplificado que é destinado à microempresas e empresas de pequeno porte (Santos; Carvalho, 2016).

O Simples Nacional trata-se de um sistema tributário diferenciado, substanciado, que determina regras gerais acerca da abordagem oferecida às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, principalmente no que tange ao apuramento e arrecadação de impostos e incentivos “da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, por meio do regime único de recolhimento; concretização das responsabilidades trabalhistas e previdenciárias; incluindo as incumbências acessórias e ao acesso de crédito e ao mercado. Todas essas determinações são estabelecidas pela Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006 (Brasil, 2006).

Dentro do contexto da legislação tributária brasileira, existe a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), que está interligada ao Simples Nacional. A NF-e trata-se de um documento digital utilizado para registrar as operações de circulação de mercadorias ou prestação de serviços. Ela substitui a antiga nota fiscal em papel e tem validade legal, sendo obrigatória para a maioria das empresas (Oliveira; Silva, 2019).

A relação entre o Simples Nacional e a NF-e se dá pelo fato de que as empresas optantes pelo Simples Nacional também são obrigadas a emitir a NF-e em suas operações de venda de mercadorias ou prestação de serviços. A NF-e é essencial para documentar essas transações de forma eletrônica e facilitar o controle fiscal por parte dos órgãos competentes.

Diante do exposto, o presente trabalho acadêmico tem como objetivo geral abordar o controle de contas a receber a partir do faturamento da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), especificamente nas indústrias de móveis enquadradas no Simples Nacional. Já como objetivos específicos, pretende-se: versar acerca do Simples Nacional, especificamente na indústria de móveis; analisar o setor industrial de movelaria, fazendo uma breve comparação de como se encontra atualmente e como era antes e depois da pandemia; e dissertar sobre as vantagens e desvantagens da Nota Fiscal Eletrônica.

Para atingir os objetivos propostos, este estudo utilizou-se de pesquisa bibliográfica. No que tange ao método bibliográfico, Gil (2017) menciona que o principal benefício desse tipo de pesquisa é o fato de possibilitar ao pesquisador a cobertura de um leque de fenômenos muito mais extenso.

Para o levantamento deste estudo, foram selecionados trabalhos acadêmicos (artigos, dissertações, monografias e teses), além de livros e legislações que abordassem, direta e/ou indiretamente, o assunto em questão.

Quanto à abordagem deste estudo, a mesma caracteriza-se como qualitativa. No entendimento de Lozada e Nunes (2018, p. 135), a abordagem qualitativa tem como finalidade “construir conceitos próprios sobre o fenômeno estudado”.

Ademais, este trabalho possui fins exploratórios. Ainda conforme Lozada e Nunes (2018, p. 138), a pesquisa exploratória tem como propósito “estudar um assunto ainda pouco explorado para proporcionar uma visão geral do fato” e “[...] conhecer profundamente o assunto em questão” (2018, p. 139).

A escolha do tema em questão justifica-se em razão de que tanto o Simples Nacional quanto a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) oferecem uma série de benefícios para a sociedade, contribuindo para uma melhor organização fiscal, transparência nas transações comerciais e facilitando o cumprimento das obrigações tributárias. Ou seja, o Simples Nacional e a Nota Fiscal Eletrônica trazem benefícios significativos para a sociedade, promovendo uma economia mais justa, transparente e eficiente.

2 SIMPLES NACIONAL (Indústria de Móveis)

O Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006 e em vigor desde 01 de julho de 2007, é um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido aplicável a microempresas e empresas de pequeno porte. De acordo com Colissi (2013), esse tratamento diferenciado não implica em isenção de tributos, mas sim em uma forma simplificada e favorável de cumprir as obrigações fiscais.

A Lei Complementar nº 123/2006 determina disposições gerais relacionadas às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte em todas as esferas de governo, incluindo União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Além de regulamentar o regime tributário diferenciado, conhecido como Simples Nacional, a lei aborda questões referentes a licitações públicas, relações de trabalho, incentivo ao crédito, capitalização, inovação, acesso à justiça, entre outros aspectos (Brasil, 2006).

De acordo com a Lei Complementar nº 123/2006, o Simples Nacional implica o recolhimento mensal, por meio de um único documento de arrecadação, dos seguintes tributos:

- a) Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
- b) Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
- c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
- d) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS);
- e) Contribuição para o PIS/Pasep;
- f) Contribuição para a Seguridade Social (cota patronal);
- g) Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS);
- h) Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).

O Simples Nacional não representa a criação de um novo tributo, uma vez que os impostos e contribuições englobados por ele já existiam previamente. O que ocorreu foi a centralização desses tributos em um único documento de recolhimento. Assim, o Simples Nacional consolidou diversos impostos e contribuições em um único documento de arrecadação, conhecido como DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional), tendo como base de incidência a receita bruta das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Silva, 2014).

Migon (2015) desenvolveu uma pesquisa entre o período de outubro de 2014 a setembro de 2015 com a finalidade de realizar uma análise comparativa entre o Simples Nacional e o Lucro Presumido em uma Indústria de Móveis e Estofados da Serra Gaúcha. A autora buscou compreender qual a modalidade menos custosa de tributação legal para a empresa.

Após a realização do estudo, Migon (2015) constatou quem no período avaliado, o regime de tributação mais benéfico era o Simples Nacional. A autora deixa claro que a empresa é optante pelo Simples Nacional desde dezembro de 2006, o que comprova que a mesma contém um planejamento tributário certo, comprovando, dessa maneira, a importância e a seriedade do assunto em questão.

No contexto do Simples Nacional, não há mudanças nos encargos, já que não há a obrigação de recolhimento de contribuição patronal sobre a folha de pagamento. Portanto, segundo a análise desenvolvida por Migon (2015), o Simples Nacional emerge como o regime de tributação mais benéfico. Para a indústria de móveis e estofados da Serra Gaúcha, o Simples Nacional é identificado como o regime de tributação que resulta na menor carga tributária durante o período estudado.

Através da elisão fiscal, percebe-se a importância do planejamento tributário como um mecanismo essencial para o crescimento e competitividade empresarial. O estudo ressalta a necessidade de adotar estratégias de planejamento tributário visando a uma redução legítima do ônus fiscal.

3 SETOR INDUSTRIAL DE MOVELEIRA (atualmente / antes e depois da pandemia)

A indústria moveleira, também denominada setor moveleiro, apresenta como diferencial a combinação de diversos processos produtivos que envolvem diversas matérias-primas e resultam em uma ampla gama de produtos finais. Isso ressalta a importância da comunicação eficaz dentro da fábrica para garantir o avanço eficiente dos processos de produção. Em termos de aplicação, os móveis podem ser categorizados em três tipos: residenciais, de escritório e institucionais, sendo este último projetado especificamente para restaurantes (Souza, 2018).

O resultado bem sucedido do fluxo de produção de uma fábrica depende da integração perfeita de todos os seus componentes, tal como a coordenação necessária em vários outros ambientes, como hospitais, auditórios, cinemas, hotéis e escolas. Qualquer mau funcionamento ou interrupção em uma parte do processo pode ter um efeito cascata em todo o sistema. Para mitigar esse risco é imprescindível exercer controle sobre todo o processo produtivo (Paranhos Filho, 2007).

A implementação das medidas de restrição da COVID-19, como o distanciamento social, a quarentena e o confinamento, teve um impacto profundo em vários setores em todo o mundo. Como resultado, muitas empresas foram forçadas a interromper a sua produção e fechar temporariamente as suas portas, levando a licenças de funcionários e, em alguns casos, até a despedimentos.

Segundo estudo realizado pela Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia em 2020, diversas empresas enfrentaram falência (Brasil, 2020). Consequentemente, com taxas de produção reduzidas e uma população isolada, os mercados globais registraram um declínio significativo nas receitas, mergulhando a economia mundial numa recessão em 2020, conforme relatado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) em 2021.

Os cenários previamente estabelecidos globalmente determinaram as transformações da população em um modo geral, tal como à economia global e, em virtude de surtos de doenças que ameaçaram o mundo, as sociedades necessitaram se adaptar para enfrentar as condições que lhes foram impostas.

Com base nos dados da Conjuntura de Móveis, o volume de móveis produzidos em 2021 foi quase equivalente ao do ano anterior, totalizando 421,2 milhões de peças. Lamentavelmente, a indústria moveleira brasileira experimentou uma queda de 2,4% no volume de peças produzidas e um aumento de 6,4% na receita no ano de 2021. Entrando em 2022, o mês de janeiro registrou uma queda significativa de 10,5% no volume de móveis produzido em comparação com dezembro de 2021 (ABIMÓVEL, 2022).

Nos primeiros meses de 2020, a indústria moveleira no Brasil, assim como outras indústrias, passou por um abalo. No entanto, no meio da pandemia, surgiram novas possibilidades, permitindo ao sector do mobiliário não só sustentar-se, mas também prosperar. A percepção da indústria do mobiliário sofreu uma transformação significativa, especialmente à luz da pandemia COVID-19, uma vez que as casas assumiram um papel central na vida das pessoas durante este período.

À medida que a pandemia se desenrolava, os indivíduos passaram mais tempo em casa e enfrentaram o desafio de ajustar as suas rotinas diárias aos seus espaços de vida. Consequentemente, um número significativo de pessoas tomou a iniciativa de transformar os seus apartamentos para melhor se alinharem com as suas necessidades e realidades em evolução. Trabalhar em casa, aulas virtuais e até exercícios físicos em casa são alguns exemplos de novos comportamentos que surgiram nos primeiros dias da pandemia. É justamente por causa dessas mudanças que a indústria moveleira ganhou oportunidades de crescer em meio ao caos (BuyCo, 2022).

Nesse período, a indústria moveleira apresentou crescimento positivo. Isso é confirmado por pesquisa realizada pelo IEMI (Inteligência de Mercado) em parceria com a ABIMÓVEL (Associação Brasileira da Indústria do Mobiliário) e dados do setor. Entre 2020 e 2021, a produção ultrapassou 874 milhões de unidades, com receita projetada de quase R\$ 150 milhões. Para atender a alta demanda e atender todos os consumidores, esse segmento gerou 539 mil vagas de emprego em 19 mil empresas (Ciser, 2023).

Os dados apresentados destacam o desempenho da indústria moveleira nos últimos dois anos e suas perspectivas para os próximos meses. Em 2022, a receita de vendas de móveis do setor aumentou 10,6%. De acordo com a Pesquisa Mensal de Empresas (PMC) divulgada em dezembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a categoria moveleiro foi uma das categorias que mais se destacou pelo crescimento das vendas, de 2,5%, e deve continuar crescer (Ciser, 2023).

Diante desse crescimento, surge uma importante ferramenta para auxiliar estas empresas: a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). A utilização da nota fiscal eletrônica desempenha um papel crucial na gestão dos serviços contábeis, na monitorização do fluxo de entrada e saída de produtos e na garantia de segurança para os clientes. Isso é especialmente relevante para as pequenas empresas que buscam expandir sua base de clientes e obter maior visibilidade no mercado comercial.

4 PROCEDIMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NAS INDÚSTRIAS DE MÓVEIS

As indústrias de móveis podem se envolver em atividades comerciais, de fabricação e de prestação de serviços, e é crucial salientar que a emissão da nota fiscal deve corresponder à natureza da atividade realizada. Portanto, para fins fiscais, é fundamental discernir se a atividade em questão envolve a prestação de serviços ou a fabricação de produtos (Duratex, 2023).

De acordo com Mello (2014), a nota fiscal eletrônica é percebida como uma série de eventos organizados para criar uma ferramenta que auxilie na organização dos diversos eventos relacionados à NF-e ao longo do tempo, registrando de forma sistemática todas as transações que entram e saem da empresa. A figura abaixo ilustra o funcionamento da Nota Fiscal Eletrônica.

Ilustração 01 – Funcionamento da Nota Fiscal Eletrônica.

Fonte: Fernandes e Aurélio (2016, p. 06).

Conforme a ilustração acima, compreende-se que a NF-e trata-se de um documento obrigatório no país para a emissão de notas fiscais pertinentes à compra e venda de produtos. A composição do documento tem como base um arquivo em modelo XML, que precisa ser declarado juntamente à autoridade fiscal competente, isto é, a Secretaria da Fazenda (SEFAZ), para sua permissão antes do envio do produto.

O referido documento eletrônico também precisa ser disponibilizado ao receptor da nota fiscal. Contrariamente ao que ocorre com outros documentos fiscais, existe uma regra estadual unificada para os campos do arquivo que devem ser preenchidos

De acordo com Oliveira (2014), a adoção da nota fiscal eletrônica implica na utilização de tecnologias e certificação digital. Todas as notas encaminhadas ao Fisco são eletronicamente assinadas, garantindo assim a autenticidade e integridade dos documentos, proporcionando segurança tanto para a empresa emitente quanto para o próprio Fisco. Isso evidencia a importância da NF-e como meio de registro de transações, mesmo quando estas não englobam inevitavelmente transações financeiras, como é o caso das notas fiscais de remessa.

Além disso, é relevante destacar o papel das tecnologias na implementação das notas fiscais eletrônicas. A autenticação eletrônica possibilita a identificação das partes envolvidas em cada operação. A introdução da NF-e resultou em uma maior eficácia na atuação do Fisco, devido à possibilidade de cruzamento de informações por meio de arquivos eletrônicos.

A adoção da nota fiscal eletrônica não se restringe apenas à arrecadação de impostos, mas também visa à organização e boa gestão do estoque de mercadorias da empresa, bem como à segurança do consumidor ao adquirir produtos fornecidos pela empresa. Esse processo é benéfico para todas as partes envolvidas. O resultado desse esforço é significativo, pois, em resumo, reduz a incidência de impostos para a empresa e minimiza o risco de autuação fiscal, permitindo que a empresa faça correções prévias em procedimentos identificados como irregulares.

4.1 NFe – entrada e processo

O processo de entrada e processamento da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) envolve várias etapas que garantem a correta recepção, validação e registro das informações contidas na nota fiscal. Aqui está uma visão geral do processo:

Ilustração 02 – Processo de entrada da NF-e.

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Conforme a ilustração acima, observa-se que o processo de entrada ocorre em sete etapas. Cada etapa será detalhada a seguir. Na etapa de recepção da NF-e, a NF-e é recebida eletronicamente pelo sistema da empresa, seja por meio de um software específico, por integração com fornecedores ou por meio de portais governamentais, como o ambiente nacional da NF-e.

Em seguida, ocorre a validação inicial, onde o sistema realiza uma validação inicial dos dados da NF-e para garantir que ela esteja corretamente estruturada e assinada digitalmente conforme os padrões estabelecidos pela legislação. Isso inclui verificar a autenticidade da assinatura digital, a integridade do documento e a conformidade com as regras estabelecidas pelo fisco.

Logo depois, acontece a conferência dos dados, onde os dados contidos na NF-e são conferidos em relação às informações cadastradas no sistema da empresa, como dados do fornecedor, produtos ou serviços adquiridos, valores, impostos, entre outros. Posteriormente, sucede a integração com o sistema financeiro e de estoque, onde a NF-e é integrada ao sistema financeiro e de estoque da empresa. Isso envolve o registro das informações de faturamento, contas a receber, controle de estoque e outros processos relacionados à gestão empresarial.

Seguidamente, sucede-se o registro contábil, onde as informações contidas na NF-e são registradas nos livros contábeis da empresa de acordo com as normas e princípios contábeis aplicáveis. Isso inclui o registro das receitas, custos, despesas e tributos relacionados às operações descritas na NF-e. Na penúltima etapa, acontece o arquivamento e armazenamento, onde a NF-e é arquivada eletronicamente de acordo com as obrigações legais estabelecidas pela legislação tributária.

Isso inclui o armazenamento seguro e a disponibilização dos documentos fiscais para consulta pelas autoridades competentes quando necessário.

Por fim, efetiva-se a geração de relatórios e controles, isto é, com base nos dados contidos na NF-e e nos registros contábeis, a empresa pode gerar relatórios e controles financeiros e fiscais para monitorar suas operações, analisar seu desempenho e cumprir suas obrigações legais. Em resumo, o processo de entrada e processamento da NF-e envolve a recepção, validação, conferência, integração, registro contábil, arquivamento e geração de relatórios das informações contidas na nota fiscal eletrônica, garantindo sua correta utilização nos processos internos da empresa e o cumprimento das obrigações fiscais e contábeis.

4.2 NFe – saída e processo

O processo de saída da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) envolve uma série de etapas que ocorrem tanto na recepção de notas fiscais de fornecedores quanto na emissão de notas fiscais para clientes. Aqui está uma visão geral desses processos:

Ilustração 03 – Processo de saída da NF-e.

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

De acordo com a ilustração acima, nota-se que o processo de saída ocorre em sete etapas. Cada etapa será detalhada a seguir. Inicialmente, ocorre a geração da NF-e, que é quando uma venda é realizada, a empresa gera a NF-e correspondente. Isso pode acontecer automaticamente pelo sistema de gestão ou manualmente, dependendo dos processos da empresa.

Na segunda etapa, acontece a validação dos dados, ou seja, assim como na entrada da NF-e, os dados da nota fiscal são validados para garantir sua conformidade com as normas fiscais e comerciais vigentes. Na terceira etapa, sucede-se a assinatura digital, onde a NF-e é assinada digitalmente pela empresa, garantindo sua autenticidade e integridade. Isso é feito utilizando um certificado digital válido.

Na quarta etapa, efetiva-se a transmissão para o Fisco, isto é, após a assinatura, a NF-e é transmitida para a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) do estado onde a empresa está registrada. A SEFAZ valida a nota e emite um protocolo de autorização. Na quinta etapa, é realizado o envio ao cliente, onde após receber o protocolo de autorização, a NF-e é enviada ao cliente. Isso pode ser feito eletronicamente, por e-mail ou disponibilização em ambiente online, ou fisicamente, impressa junto com a mercadoria.

Na sexta etapa, ocorre o registro contábil, onde as informações da NF-e são registradas nos livros contábeis da empresa, incluindo as receitas, custos, despesas e tributos relacionados à operação. Na última etapa, acontecem o arquivamento e armazenamento, onde a NF-e e o protocolo de autorização são arquivados eletronicamente pela empresa, seguindo as obrigações legais de armazenamento estabelecidas pela legislação tributária.

Essas etapas garantem a correta gestão das operações comerciais da empresa, tanto no que diz respeito ao recebimento de mercadorias e serviços quanto à emissão de notas fiscais para clientes.

4.3 Vantagens e desvantagens da NF-e

A Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) oferece uma série de benefícios para a sociedade, contribuindo para uma melhor organização fiscal, transparência nas transações comerciais e facilitando o cumprimento das obrigações tributárias. No entanto, também é possível notar algumas desvantagens. No quadro abaixo, apontam-se as vantagens e desvantagens da NF-e.

Ilustração 04 – Vantagens e desvantagens da Nota Fiscal Eletrônica.

VANTAGENS	DESVANTAGENS
<p>Combate à Sonegação Fiscal: A NF-e reduz a possibilidade de sonegação fiscal, uma vez que todas as transações comerciais ficam</p>	<p>Dependência Tecnológica: A adoção da NF-e requer infraestrutura tecnológica adequada, como computadores, sistemas de gestão e acesso à internet. Empresas sem</p>

registradas eletronicamente, dificultando a evasão de impostos.	recursos tecnológicos podem enfrentar dificuldades na implementação e operação da NF-e.
Controle Fiscal Eficiente: O uso da NF-e facilita o controle fiscal por parte das autoridades tributárias, permitindo uma fiscalização mais eficaz e ágil.	Custos Iniciais: A implantação inicial da NF-e pode demandar investimentos em tecnologia, treinamento de pessoal e adaptação de processos internos, o que pode representar um custo financeiro significativo para algumas empresas.
Redução de Custos: A emissão e armazenamento eletrônico da NF-e reduzem os custos operacionais das empresas em relação à emissão de notas fiscais em papel.	Risco de Interrupção do Sistema: Problemas técnicos, como falhas de conexão com a internet ou problemas nos sistemas de emissão de NF-e, podem causar interrupções nas operações das empresas, afetando a emissão de notas fiscais e, conseqüentemente, o funcionamento do negócio.
Agilidade nas Transações Comerciais: A NF-e agiliza o processo de emissão e recebimento de notas fiscais, beneficiando tanto empresas quanto consumidores, o que contribui para a dinamização do comércio e dos serviços.	Complexidade Normativa: A legislação tributária relacionada à NF-e está sujeita a alterações frequentes, o que pode aumentar a complexidade e a burocracia para as empresas acompanharem e se adaptarem às novas regras e exigências.
Sustentabilidade Ambiental: A substituição das notas fiscais em papel pela versão eletrônica reduz o consumo de papel, contribuindo para a preservação do meio ambiente.	Possibilidade de Fraudes: Embora a NF-e seja projetada para aumentar a transparência e reduzir a sonegação fiscal, ainda existem riscos de fraudes, como a emissão de notas fiscais falsas ou o uso indevido de informações eletrônicas.

Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

Embora as desvantagens possam representar desafios para algumas empresas, é importante ressaltar que, em geral, os benefícios da NF-e superam as desvantagens, contribuindo para uma maior eficiência, transparência e controle fiscal nas operações comerciais.

5 CONCLUSÃO

Atualmente, é evidente que a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) não é apenas uma exigência governamental. Optar pela adoção da NF-e traz inúmeros benefícios que superam qualquer investimento realizado. Com a implementação da NF-e, houve uma verdadeira revolução na tecnologia da informação, a qual está cada vez mais influenciando o controle tributário. Isso possibilita ao governo aumentar a arrecadação de impostos ao dificultar a prática de sonegação.

Por sua vez, os contribuintes obtêm vantagens significativas, contribuindo para agilizar a reforma tributária brasileira e garantindo maior eficiência e rapidez nos processos. Além disso, é crucial destacar o impacto positivo para o meio ambiente, com a considerável redução do consumo de papel nas transações comerciais.

O controle de contas a receber a partir do faturamento da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) traz diversas vantagens e benefícios para as empresas. O uso da NF-e permite a automação do processo de faturamento e emissão de notas fiscais, o que agiliza o registro das transações comerciais e reduz a necessidade de intervenção manual.

Ao vincular o faturamento à emissão da NF-e, as empresas podem agilizar o processo de cobrança, pois têm acesso imediato aos dados das vendas realizadas e podem iniciar o processo de cobrança de forma mais rápida. Além disso, o controle de contas a receber a partir da NF-e reduz a possibilidade de erros e inconsistências nos registros financeiros, uma vez que as informações são geradas eletronicamente e podem ser integradas diretamente aos sistemas de gestão financeira da empresa.

Com acesso rápido e preciso aos dados de faturamento e contas a receber, as empresas podem realizar um planejamento financeiro mais eficiente, identificando tendências de vendas, elaborando projeções de receita e tomando decisões estratégicas com base em informações atualizadas e precisas. Outrossim, a automatização do controle de contas a receber a partir da NF-e pode reduzir os custos operacionais das empresas, uma vez que elimina a necessidade de processos manuais e reduz o tempo gasto com atividades administrativas relacionadas ao faturamento e cobrança.

Por sim, ao agilizar o processo de cobrança e oferecer uma gestão mais eficiente das contas a receber, as empresas podem melhorar o relacionamento com os clientes, garantindo que os pagamentos sejam realizados dentro dos prazos estabelecidos e evitando possíveis conflitos ou desentendimentos.

REFERÊNCIAS

ABIMÓVEL. Conjuntura de Móveis: ABIMÓVEL apresenta dados oficiais do desempenho da indústria moveleira no início de 2022. **Abimóvel**, março de 2022. Disponível em: <http://abimovel.com/conjuntura-de-moveis-abimovel-apresenta-dados-oficiais-do-desempenho-da-industria-moveleira-no-inicio-de-2022/>. Acesso em: 10 abr. 2024.

BRASIL. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (2006). EMENTA: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, da Lei nº 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis nºs 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999. **Diário Oficial da União** - Seção 1 - 15/12/2006, Página 1 (Publicação Original). Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/leicom/2006/leicomplementar-123-14-dezembro-2006-548099-norma-pl.html>. Acesso em: 09 abr. 2024.

BRASIL. Ministério da Economia. **Nota informativa:** uma análise da crise gerada pela covid-19 e a Reação de Política Econômica. 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/notas-informativas/2020/nota-uma-ana-lise-da-crise-gerada-pela-covid19.pdf/view>. Acesso em: 10 abr. 2024.

BUYCO. O setor moveleiro e seu sucesso durante a pandemia. **BuyCo**, julho de 2022. Disponível em: <https://buyco.com.br/setor-moveleiro/>. Acesso em: 10 abr. 2024.

COBRE FÁCIL. Nota Fiscal de entrada e saída: qual a diferença. In: **Cobrefácil**, 20 de dezembro de 2021. Disponível em: <https://www.cobrefacil.com.br/blog/nota-fiscal-de-entrada-e-saida>. Acesso em: 25 abr. 2024.

CISER. Pós-crise da Covid: qual o panorama da indústria moveleira no Brasil? **Ciser**, 31 de janeiro de 2023. Disponível em: <https://blog.ciser.com.br/moveis-e-marcenaria/industria-moveleira-pos-covid/>. Acesso em: 10 abr. 2024.

COLISSI, Andressa. **Legislação e enquadramento de empresas no Simples Nacional:** um estudo sob a ótica dos escritórios contábeis de Caxias do Sul – RS. Monografia (Graduação em Ciências Contábeis). Universidade de Caxias do Sul – Centro de Ciências Econômicas, Contábeis e Comércio Internacional. Caxias do Sul, 2013. 88 p. Disponível em: <https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/handle/11338/1629/TCC%20Andressa%20Colissi.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 08 abr. 2024.

DURATEX. Emissão de Nota Fiscal para Marceneiros: tire suas principais dúvidas. **Duratex**, 26 de junho de 2023. Disponível em: <https://www.duratexmadeira.com.br/blog/emissao-de-nota-fiscal-para-marceneiros-tire-suas-principais-duvidas/>. Acesso em: 25 abr. 2024.

FERNANDES, Ludio Gomes; AURÉLIO, Marco. A implantação e os benefícios da Nota Fiscal Eletrônica. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**, Ano 1, v. 09, p. 873-887, out./nov., 2016. Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/wp-content/uploads/2017/01/nota-fiscal-eletronica.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2024.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

LOZADA, Gisele; NUNES, Karina da Silva. **Metodologia científica** [recurso eletrônico]. Revisão técnica: Ane Lise Pereira da Costa Dalcul. Porto Alegre: Sagah Educação, 2018.

MELLO, Newton Oller de. **Os documentos fiscais eletrônicos no Brasil e na América Latina e seus impactos na automação de processos e no intercâmbio eletrônico de informações na cadeia logística**. Versão corr. São Paulo, 2014.

MIGON, Andresa. **Análise comparativa entre o Simples Nacional e o Lucro Presumido em uma Indústria de Móveis e Estofados da Serra Gaúcha**. Trabalho de Conclusão de Curso (MBA em Controladoria e Finanças). Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Unidade Acadêmica de Educação Continuada. Bento Gonçalves, 2015. 59 p. Disponível em: http://repositorio.jesuita.org.br/bitstream/handle/UNISINOS/5498/Andresa%20Migon_.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 08 abr. 2024.

OLIVEIRA, Ana Livia de Sá; SILVA, Anderson Carlos da. **A importância da Nota Fiscal Eletrônica**. Associação Educativa Evangélica – UniEVANGÉLICA. Ciências Contábeis. Anápolis, 2019. 17 p. Disponível em: <http://repositorio.aee.edu.br/bitstream/aee/10717/1/Trabalho%20de%20Conclus%20C3%A3o%20de%20Curso%20-%20Ana%20Livia%20de%20S%20C3%A1%20Oliveira%2020192.pdf>. Acesso em: 08 abr. 2024.

OLIVEIRA, Luiz Martins de. **Manual da Contabilidade Tributária: textos e testes com as respostas**. 13. ed. Atlas, 2014. 440 p.

PARANHOS FILHO, Moacyr. **Gestão da Produção Industrial**. Curitiba: Ibplex, 2007. 340 p. Disponível em: https://books.google.com.br/books/about/Gest%C3%A3o_da_Produ%C3%A7%C3%A3o_Industrial.html?id=o0tfs8k_FgMC&redir_esc=y. Acesso em: 10 abr. 2024.

SANTOS, Thaís Vieira Coelho Moreira dos; CARVALHO, Maria de Lourdes Monteiro. **Simples Nacional – Vantagem tributária: análise da aplicação do sistema tributário nas microempresas e empresas de pequeno porte**. Rede de Ensino DOCTUM, Instituto Ensinar Brasil, 2016. Disponível em: <https://dspace.doctum.edu.br/bitstream/123456789/3112/1/SIMPLES%20NACIONAL-VANTAGEM%20TRIBUT%C3%81RIA.pdf>. Acesso em: 05 abr. 2024.

SILVA, Carlos Eduardo Martins da. **Análise da carga tributária no setor de construção civil das empresas optantes do Simples Nacional e do Lucro Presumido, considerando a Lei Complementar nº 139/2011**. Artigo (Graduação em Ciências Contábeis). Universidade Federal do

Ceará. Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado – FEACCS. Departamento de Contabilidade. Fortaleza, 2014. 23 p. Disponível em: https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/31220/1/2014_tcc_cemsilva.pdf. Acesso em: 09 abr. 2024.

SOUZA, Luciana Silva de. **Economia industrial moveleira**: um estudo de caso em Boa Vista (RR). Boa Vista: Editora da UFRR, 2018, 205 p. Disponível em: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://antigo.ufrr.br/editora/index.php/editais%3Fdownload%3D585&ved=2ahUKEwju77C-n8qFAxWcqpUCHbZ-AxEQFnoECCcQAQ&usg=AOvVaw1EJqeot9ciYn9QJZO4QKd>. Acesso em: 09 abr. 2024.